

AYRIM TURDAGI JINOYATLARDA GUVOH, GUMON QILINUVCHI VA AYBLANUVCHILARNI SO‘ROQ QILISH TAKTIKASI.

Usmonova Odina Habibovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi

o‘qituvchisi, 3-darajali yurist

E-pochta: odinahonusmonova47@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10231720>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ayrim turdagi jinoyatlarni tergov qilish va fosh etishda muhim tergov harakatlaridan biri guvoh, gumon qilinuvchi va ayblanuvchilarni so‘roq qilishning ahamiyati hamda taktik jihatlari xususida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: jinoyatlarni ochish, tergov qilishda, guvoh, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, so‘roq qilish, taktik uslublar, so‘roq qilish taktika.

TACTICS OF QUESTIONING WITNESSES, SUSPECTS AND ACCUSED IN CERTAIN TYPES OF CRIMES

Abstract. This article addresses the importance and tactical aspects of questioning witnesses, suspects and accused of investigating and solving certain types of crimes.

Key concepts: tactics of solving crimes, investigation, witness, suspect, accused, interrogation, tactical methods, interrogation.

ТАКТИКА ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. в данной статье рассматривается вопрос о важности и тактических аспектах допроса свидетелей, подозреваемых и обвиняемых в расследовании и раскрытии отдельных видов преступлений.

Ключевые понятия: тактика раскрытия преступлений, расследования, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, допроса, тактических методов, допроса.

Ma’lumki, jinoyatlarni ochish va tergov qilishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan tergov harakatlaridan biri so‘roq tergov harakatidir.

So‘roq o‘tkazishning qonuniy asoslari O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksining 96-108-moddalari¹ orqali tartibga solindi. Ma’lumki, so‘roq qilinuvchi shaxslar ko‘rsatuvlarining shakllanishi murakkab jarayon bo‘lib, uning yuzaga kelishida his etish hamda mantiqiy fikrlashning turli shakllari ishtirok etadi. Shu bois so‘roq qilishda shaxsning ruhiy holatini va boshqa omillarni nazarda tutgan holda taktik uslublarni qo‘llab, jinoyatga oid tegishli ma’lumotlarni olish mumkin.

Tergovchining ko‘rsatuvlarni qanday hosil bo‘lishini, uning psixologik asoslarini bilishi taktik uslublarni to‘g‘ri qo‘llashga yordam beradi. Psixologik nuqtai nazardan, har qanday so‘roq protsessual qonun bilan tartibga solingan so‘roq qiluvchi va so‘roq qilinuvchi o‘rtasidagi o‘zaro axboriy ta’sir qilish shakli hisoblanadi.² So‘roq jarayonida taktik uslublarni ishlab chiqish va qo‘llashda shaxslarning protsessual holatlarini e’tiborga olish talab qilinadi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/111460>.

² B.X.Po‘latov Davlat ayblovchisining sudda dalillarni tekshirishdagi ishtiroki. TDYUI. T.: 2004 yil.40-bet.

Tergovchi ishni o'z yurituviga olganda so'roq qilinuvchi shaxslar doirasini to'g'ri belgilab olishi maqsadga muvofiqdir.

Tabiiy muhit ifloslanishining guvohi bo'lgan guvohlardan yuz bergan hodisaning holatlari aniqlanadi. Tergovchi guvohdan ifloslanishni qachon, qaysi joyda, qanday holatlarda kuzatgan yoki uning belgilarini aniqlagan, ifloslangan joy nimadan iborat ekanligini, ifloslanishning xarakteri, darajasi, ko'lami qanday ekanligi xususidagi savollarga javob olishi kerak.

Sodir etilgan hodisa yuzasidan guvohning zararli moddalar qaysi yo'nalishda va qanday manbalardan tarqalganligi, aynan qaysi bir harakatlanuvchi manbadan tarqalganligi va ifloslantiruvchi moddalar kim tomonidan chiqarilganligi, ifloslanishga sabab bo'lgan korxonalar yoki tashkilot ishchi - xodimlari ifloslanishni to'xtatish, uning zararli oqibatlarining oldini olish yuzasidan qanday chora - tadbirlar ko'rgan yoki sodir etilgan jinoyat izlarini yashirishga uringanliklari to'g'risidagi ko'rsatuvlari muhim ahamiyatga ega.

Atrof muhit muhofazasi qoidalarini jinoiy buzilishini tergov qilishda guvoh sifatida asosan quyidagi shaxslar so'roq qilinishi mumkin; ifloslanishga shohid bo'lganlar; birinchi bo'lib ushbu faktni aniqlagan shaxslar; nazorat organlari ishchilari; korxonalar mansabdor shaxslari, oddiy ishchilari va boshqa shaxslar. Guvohlarni so'roq qilishdan asosiy maqsad quyidagi ma'lumotlarni yig'ish hisoblanadi: suv, havoning ifloslanish vaziyatlari va alomatlari haqida, shuningdek, tuproq va boshqalar; tabiiy obyektlar holatining yomonlashuvi (suv, havo sifatining pasayishi, foydalanishga yaroqsizlanishi); ifloslanish mexanizmi va sabablari haqida; sodir bo'lgan holat uchun javobgar shaxslar haqida; sodir bo'lgan vaziyatga sababchi bo'lgan ishlab chiqarish faoliyatidagi tashkiliy, texnik va boshqa xil kamchiliklar haqida.

Guvohlarni so'roq qilish taktikasi ular ega bo'lgan ma'lumotlarga bog'liq.

Ushbu sohada ish olib borgan olimlardan biri yu.f.d. T.Mirzayev o'zining "Ekologiyaga doir jinoyatlarni tergov qilish" nomli kitobida guvohlarni quyidagicha guruhlariga bo'lib ko'rsatadi:

1. Nazoratchi ishchilar, suv va baliq muhofazasi tashkilotlari, meteorologiya xizmati, gaz tozalagich va chang yutkich moslamalarini nazorat qiluvchi davlat inspeksiyasi.

2. Hokimlik, qishloq fuqarolar yig'inlari, tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi, kasaba uyushma tashkilotlari.

3. Ifloslanish joyini yoki ifloslanishni sezib qolgani haqida ma'lumot bergan shaxslar.

4. Ifloslanish manbai hisoblangan obyekt yoki korxonalar ishchilari.

5. Ishlab chiqarish korxonalarining sanitariya - laboratoriya xodimlari.

6. Ifloslantiruvchi va tozalovchi inshootlarni loyihalashtirish va montaj qilish korxonalarini xodimlari.

7. Ifloslantirish manbai bo'lgan korxonalar ishini nazorat qiluvchi yuqori tashkilot xodimlari.³

Guvohlarni guruhlariga ajratib ko'rsatishda yuqorida aytilgan mazkur fikrga qo'shilish o'rinli bo'ladi deb o'ylaymiz.

Birinchi guruh guvohlarni so'roq qilishda tekshirilayotgan korxonalar vakillaridan kimlar ishtirok etganligi, mansabdor shaxslarga xulosalar haqida ma'lumot berilganda bu ularga qanday ta'sir qilganligi, ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf qilish yuzasidan nima ishlar qilinganligini

³ Т.Р.Мирзаев Экологияга доир жиноятларни тергов қилиш. "Янги аср авлоди". Т.: 2001. 42-45-бет.

aniqlash zarur. So‘roq davomida tergovchi nazorat organlarining mansabdor shaxslari, mutaxassislaridan me‘yoriy hujjat ko‘rsatkichlarini aniqlashi zarur. Nazorat organlari ishchilarini so‘roq qilayotganda ularning boshqa nazorat organlari bilan hamkorligi qanday muvofiqlashtirilganligini va bu qanday amalga oshirilganligini aniqlashi lozim. Bu ko‘rsatkichlar nazorat organlarining ishi qay darajada ekanligi yuzasidan xulosa chiqarish imkonini beradi.

Ikkinchi guruh guvohlarni so‘roq qilish orqali tekshirilayotgan korxonalar yoki tashkilotlar tomonidan ifloslanishning oldini olish bo‘yicha qanday choralar ko‘rilgani, yig‘ilishlar o‘tkazilib, muhokama qilinaganmi, qachon va qaysi yig‘ilishda tavsiya va qarorlar qabul qilingani, bu holat qanday hujjatda aks ettirilgani, uning bajarilishi nazorat qilinganmi, korxonalar rahbarlari bu qarorga qanday munosabatda bo‘lganligi, qolaversa, ushbu korxonalar qurilishi va obyekt qabul qilinganda davlat qabuli haqidagi dalolatnomalar o‘rganilganmi, hokimlik faoliyatida o‘z aksini qanday topganligini tergovchi o‘rganishi kerak. Agar obyektida tozalovchi inshootlar qurilishi qay yo‘sinda qabul qilinganligi isbotlansa, tabiatni muhofaza qilish qonunlarining buzilish sabablarini aniqlash oson bo‘ladi.

Uchinchi guruh shaxs so‘roq qilinayotganda, ular ifloslanish jarayonini sezib qolgan yoki ko‘rib qolganligi sababli, ifloslanish vaqti hamda sharoitini, ular nimaga e‘tibor berishganligini, bundan oldin ham bunday ifloslanish holatlari bo‘lgan - bo‘lmaganligini, ushbu holat qachon ro‘y berganligini, bundan tashqari ob - havoning oqish tezligi, shamolning kuchi va yo‘nalishi, yog‘ingarchilik va boshqalarni aniqlash mumkin. Bu xususida biror tashkilotga xabar berilganmi - yo‘qmi aniqlanadi.

To‘rtinchi guruh shaxslar, ya‘ni ifloslanish manbai hisoblangan obyekt yoki korxonalar ishchilarini so‘roq qilish tergov qilinayotgan jinoyat ishini fosh etishda eng muhim ma‘lumotlarni olish uchun katta ahamiyat kasb etganligi, shu bilan birga sodir etilgan ishlarining natijasidan manfaatdor bo‘lganliklari tufayli so‘roq jarayonining bir muncha qiyinroq kechishini hisobga olib, so‘roqni maxsus tayyorgarlik ko‘rilgandan so‘ng o‘tkazish talab etiladi. Mazkur toifadagi guvohlarni so‘roq qilish ifloslanishga sabab bo‘luvchi mexanizmlar va shaxslar haqida kerakli ma‘lumotlarni olish imkonini beradi. Bunda tergovchi so‘roqqa qadar ushbu korxonaning texnik imkoniyatlari, texnik jarayoni, xodimlar o‘rtasida vazifalarning taqsimlanishi va bajarilishi kabilarni o‘rganib chiqishi lozim bo‘ladi.

Guvoh sifatida so‘roq qilishga jalb etilgan shaxslarni so‘roq qilishda ushbu shaxs vazifalarining xarakterini, ishni tashkil qilish uslublari, ish jarayonida u qanday sharoitlar va qay darajada mas‘uliyat bilan ishlashi, ish davomidagi kamchiliklari kabi holatlar xususida hamkasblaridan so‘rab, bilib olishi kerak.

Ishlab chiqarish korxonalarining sanitariya - laboratoriya xodimlarini so‘roq qilishda ulardan texnologik jarayonlarni nazorat qilish usullarini tashkil etishning to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini aniqlash lozim. Ularni so‘roq qilishda tergovchi tegishli hujjat bilan qurollangan bo‘lishi kerak. Bu esa unga o‘sha hujjatdagi talablarning bajarilishi qanchalik to‘g‘ri ekanligini solishtirish yo‘li bilan aniqlash imkonini beradi. So‘roq qilinayotgan shaxslardan ish jarayoni qanday tashkil etilganligini, bu jarayon loyihaga to‘g‘ri keladimi, obyektlar hamda ulardagi mexanizmlar to‘g‘ri montaj qilinganmi, tozalash inshootlari talabga javob beradimi, ularning ish rejalari buzilmaganmi singari masalalarga aniqlik kiritish lozim.

Qoidaga ko'ra, guvohlarni so'roq qilish bevosita yuqorida qayd etib o'tilgan tashkilotlardagi hujjatni olishgacha, olinayotganda yoki olinganidan so'ng amalga oshiriladi. Gumon qilinuvchi va ayblanuvchilarni so'roq qilish taktikasi ekologiya sohasidagi jinoyatning o'zi va tergovning boshlang'ich vaziyatiga bog'liq bo'ladi.

Barcha jinoyat ishlarida bo'lgani kabi mazkur turdagi jinoyat ishlarini yuritishda ham gumon qilinuvchi hamda ayblanuvchilarni so'roq qilishda ularning protsessual holati va so'roq qilish taktikasining umumiy qoidalaridan kelib chiqish lozim.

Gumon qilinuvchi va ayblanuvchilarni so'roq qilish samaradorligini ta'minlash uchun sodir etilgan jinoyat ishi yuzasidan ishonchli dalillar yig'ilgan bo'lishi kerak. Ularni so'roq qilish taktikasi so'roq qilinuvchini o'z aybini inkor etish bema'nilik ekanligiga ishontiradigan ma'lumotlarning mantiqiy tahliliga asoslangan bo'lishi darkor. Aksariyat holatlarda, mazkur turdagi jinoyatlar bo'yicha ayblanuvchilar o'z ayblarini boshqa shaxslarga, ya'ni o'z bo'ysinuvdakilarga ag'darishga moyil bo'ladilar yoki tajribalari yetishmagani, me'yoriy hujjat talablarini buzish xavfliligini bilmaganliklarini bahona qilib ko'rsatadilar. Ba'zida ular o'z ayblarini tan olib uni yumshatishga urinadilar, zararli oqibatlarini inkor etadilar yoki arziyas deb hisoblaydilar, ba'zan ishlab chiqarish manfaatlari yoki ishni yuritish uchun shunday qilganliklarini, yuqori lavozimdagi shaxs ko'rsatmasi ekanligini ro'kach qiladilar.

Gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi qilmishi va kelib chiqqan ekologik zararli oqibat o'rtasidagi sababiy bog'lanishni belgilashga doir tergov ishi qiyinchilik tug'diradi, buning uchun quyidagi holatlarni aniqlamoq lozim: atrof-muhit ifloslanishi bilan bog'liq ishlarda: gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi kim bo'lib ishlashi; ishining xarakteri; ish staji; konkret tabiatni muhofaza qilish qoidalariga rioya qilish uning majburiyatlariga kiradimi; ifloslanish boshlanish vaqtida (sanasida) ish joyida bo'lganmi; uning yonida kim bo'lgan; uning fikriga ko'ra jinoyatni kim sodir etgan bo'lishi mumkin; uning o'zi bevosita bo'ysunuvchi va unga bo'ysunuvchi ishchilar doirasi; uni aybdor sifatida ko'rsatishdan kim manfaatdor bo'lishi mumkin, tabiiy obyektlarni qonunga xilof egallash, zarar yetkazish yoki nobud qilishga doir ishlarda gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining muayyan joyda muayyan vaqtda (noqonuniy ravishda daraxt kesish bo'layotgan uchastkada, qo'riqxonada hududida) bo'lganlik faktini belgilashga imkon beruvchi holatlarni aniqlash, jinoyat sodir etish vaqtida voqea joyida yoki gumon qilinuvchi yonida hozir bo'lgan ehtimoliy guvohlar (baliqchilar, o'rmon himoyasi ishchilari va boshqalar)ni aniqlash. Ular gumonlanuvchining alibisini tasdiqlashlari yoki rad etishlari mumkin. Gumon qilinuvchining jinoiy faoliyatini olib borish usullaridan dalolat beruvchi holatlar aniqlanadi (masalan, daraxtlarni sotish, baliq sotish, baliq uvildirig'ini sotish, hayvonlardan olingan terilarni sotish va boshqalar).

Tergovchi ayblanuvchini so'roq qilayotganda uning shaxsi, kasbiy staji, zararli chiqindilarni qayerga va qancha tashlashga oid ko'rsatma berishda nimalarga asoslanganligi to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Ushbu ish bo'yicha ayblanuvchi ko'rsatuvini ekspertiza xulosasi va boshqa ma'lumotlar bilan solishtirib ko'rishi zarur.

Ayblanuvchini so'roq qilish jarayonida jinoiy qilmishni sodir etish sabablari va sharoitlarini belgilashga alohida ahamiyat berish kerak: bu ishlab chiqarishni tashkil etishda va faoliyat ko'rsatishidagi kamchiliklar, tabiiy resurslarni muhofaza qilish hamda ulardan oqilona foydalanishda ayrim mansabdor shaxslarning bee'tiborligi, tozalash inshootlari ishi yuzasidan

nazoratning yoʻqligi, texnik vositalar va transport bilan yomon taʼminlanganligi, baʼzi bir ishlab chiqarish jarayonlarida hisob ishlarini yuritish, chiqindilar saqlash, ularni hisobga olib borish va boshqalar talabga javob bermaydi. Ushbu holatlar yuzasidan tergovchi mutaxassislar yordamida xuddi shunday jinoiy harakatlarning oldini olish choralarini koʻrishga majbur.

Fikrlarimiz yakunida aytish lozimki, aynan oʻtkazilgan soʻroq natijalariga koʻra boshqa tergov va tezkor-qidiruv harakatlari rejalashtiriladi hamda odil sudlovni taʼminlash choralari koʻriladi.

REFERENCES

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “Oʻzbekiston”, 2023 y.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453>.
3. Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/111460>
4. Mirzaev T. "Ekologiyaga doir jinoyat ishlarini tergov qilish". T,-"Yangi asr avlodi" 2001- y. 42-45-betlar.
5. B.X.Poʻlatov Davlat ayblovchisining sudda dalillarni tekshirishdagi ishtiroki. TDYUI. T.: 2004 yil.40-bet.